

SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI

Mamajonov Muhammadjon

FarDU tilshunoslik kafedراسi dotsenti,

Norxo'jayev Xayrullo

FarDU magistranti

Annotatsiya: Turli kasb va sohaga oid bo'lgan terminlarning lisoniy xususiyatlari har doim olimlar diqqatini jalb etib kelgan. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada sohaviy terminlarning lisoniy xususiyatlariga qisqacha to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: terminologiya, umumadabiy til, semasiologik, tarixiy, kognitiv, aktual yo'nalish, ilmiy tushunish.

Terminologiya – bilimning turli sohalarida terminologiyaning shakllanishi, rivojlanishi va ishlashining xususiyatlari va qonuniyatlarini o'rganadigan fan hisoblanadi. Terminologiya – fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasida qo'llaniladigan terminlar majmuyi¹dir . Tilshunoslikning bu sohasi bugungi kunda fan, texnika, kasb-hunarga oid bo'lgantegishli tushunchalarning to'plamini aks ettiradi. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, terminologiya tartiblangan tizimli shakllanish deb xulosa qilish mumkin. Hozirgi kunda terminologiyaning turli yo'nalishlari va aspektlari ajratilgan: masalan, S.Grinev terminologiyani quyidagicha aspektlarga bo'ladi:

- a) umumiy – maxsus lug'atdagi umumiy xususiyatlar va jarayonlarni o'rganadi
- b) semasiologik – atamalar semantikasini o'rganadi
- c) tarixiy – terminologiyalar tarixini o'rganadi. ularni tartiblash bo'yicha tavsiyalar berish bilan shug'ullanadi.
- d) kognitiv – ilmiy bilish va tafakkurda atamaning rolini o'rganadi.

Tilshunos olim V.Tatarinov esa terminologik tadqiqotning metodologik kelib chiqishi, atama nazariyasi, filologik tadqiqotlar, funksional va stilistik tadqiqotlar, diaxronik tadqiqotlar, terminologiyani tartibga solish va standartlashtirish, terminologiya, ilmiy-texnik tarjimaning terminologik jihatlari, professional lingvodidaktika, sanoat terminologik tadqiqotlari kabi sohalarni belgilaydi. L.Aleksyeva va

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-jild. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.

S.Mishlanova normotsentrik (integral, mantiq bilan muloqotga yo'naltirilgan), lingvotsentrik (integral, tilshunoslik bilan muloqotga yo'naltirilgan) va antropotsentrik (kognitiv, odam bilan muloqotga yo'naltirilgan) terminologiyasini farqlashadi. Umumiy terminologiya bo'yicha asosiy ishlardan biri sifatida S.Grinevning "Terminologiyaga kirish" kitobini ajratib ko'rsatish lozimdir. Muallif terminologiyaning fan sifatida mohiyatini ochib beradi, terminologiyaning asosiy jihatlarini ajratib ko'rsatadi, maxsus lug'at tipologiyasini o'rganib, atamani alohida belgi sifatida tahlil qiladi. Bu ilm-fan bilan bevosita bog'liq, chunki u turli bilim sohalariga xizmat qiladi. Konsepsiya, ya'ni ilmiy tushunish natijasida, bu tizimning boshqa a'zolariga mos keladigan atamasiz fanga kirish mumkin emas. Terminologiya va mantiq o'rtasida o'zaro bog'liqlik munosabatlari mavjud, chunki terminologiyada turli xil mantiqiy texnikalardan foydalaniladi (tasniflash, har qanday sohadagi bilimlarni tizimlashtirish) va mantiq tegishli atamalar bilan tavsiflanadi.

Terminologiya sohasi zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning aktual yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda terminologiya masalasining o'sib borishi, bir tomondan, ilm-fanning dinamik rivojlanishi tufayli yangi tushunchalarning ko'payib borishi sababli deb qaralsa, ikkinchi tomondan, terminlarning shakllanish jarayoni, rivojlanishi va funksiyasi kabi masalalarning yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan bog'liq hodisa deya izohlanmoqda. Ijtimoiy hayotning rivojlanishi tilning rivojlanishiga hamisha turtki bergan va ayniqsa, yigirma birinchi asrda globallashuv ijtimoiy hayotga juda katta ta'sir ko'rsatishi tilning rivojlanishidagi yetakchi qonuniyatlaridan biriga aylandi. Har bir milliy tilning leksikasi doim harakatda, o'zgarishda bo'lib turadi. Tilda yangi so'zlar paydo bo'lib, ular leksikani to'ldiradi hamda boyitib boradi, yangi so'z ijtimoiy hayotning talabi bilan yaratiladi. Ayniqsa, terminologiyada bu jarayon ko'zga yaqqol tashlanadi. Jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan termin va terminologiya masalalariga davlat miqyosida e'tibor berib kelingan, jumladan, o'zbek tili terminologiyasi ham ma'lum bir taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. O'zbek tili terminologiyasi sohasidagi ishlarni XX asrning 50-yillarida O'zbekiston SSR Oliy Sovet Prezidiumi huzuridagi Til va Terminologiyasi qo'mitasi boshqarib kelgan (qo'mita 1931-1937-yillarda faoliyat ko'rsatgan), keyinchalik 1964-yildan boshlab O'zbekiston fanlar

akademiyasi Til va adabiyot instituti qoshidagi Terminologiya bo'limi bu sohadagi ishlarni olib bordi. 1988-2004-yillar oralig'ida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika atamashunoslik qo'mitasi o'zbek tili Terminologiyasini tartibga solish va takomillashtirish bilan shug'ullanib keld. 2004-yil yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika davlat boshqaruvi organlari tizimini takomillashtirish to'g'risida"dagi PF-3358-son Farmoni va Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan mazkur qo'mita faoliyati to'xtatilib, atamashunoslikka oid ishlarni tartibga solishni muvofiqlashtirish va ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi "Davlat tili haqida"gi Qonunni joriy etish komissiyasi zimmasiga yuklatildi. 2019-yil 21-oktabrda e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli farmonlaridan so'ng terminologiya sohasi muammolariga e'tibor yanada oshsi. Zero, termin muammolarini hal qilish va ularni qo'llash masalalarini o'rganish tilshunoslar oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanardi. Terminologiyaning rivojlanishi, boyish yo'llari turlichadir. Masalan, boshqa tillardan so'z olish, yangi so'z yasash, ayrim kategoriyalarning leksikalashuvi, so'z birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi kabilardir. Bugungi kunda o'zbek terminologiyasining boyishi, asosan, boshqa tillardan so'z olish va ichki so'z yasash hisobiga amalga oshmoqda. Biror bir soha terminologik tizimining barqarorligini belgilovchi asosiy omil uning tartibga solinganligi va muntazam ravishda rivojlanishidir. Terminologiyaning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, umumadabiy tilda sinonimiya, omonimiya va ko'p ma'nolilik tilning boyligi hisoblansa, terminologiyada bular salbiy hodisa sanaladi. Masalan, birgina tushunchani ifodalash uchun o'zbek tilida turli terminlardan foydalanilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'qish va o'qitish va axborot almashish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Shu sababli ham terminologiya ma'lum darajada barqarorlashgan barcha tillarda terminlar doimiy tartibga solib turilishu maqsadga muvofiqdir. Tartibga solish ma'lum terminologik me'yorlar asosida amalga oshiriladi. Terminologiya rivojida fan sohalariga oid maxsus lug'atlarni nashr qilib turish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, o'zbek tilshunosligida termin va uning lisoniy belgi-xususiyatlarini o'rganishga doir ko'pgina

tadqiqotlar qilingan. Shunga qaramasdan, terminologiya sohasida hali o'z tadqiqini kutib yotgan muammolar soni talayginadir. Masalan, kasb-hunarga oid hisoblangan qassobchilik terminlarining lisoniy xususiyatlari muammosi ham shular jumlasidandir. Bizga ma'lumki, pichoq insoniyatning eng qadimiy kundalik anjomlaridan biri bo'lib, so'nggi paleolit davrida ixtiro qilingan. Pichoqdan dastlab ov hamda mehnat qurollari sifatida qo'llanilgan. Azaldan temirchilikning mustaqil tarmog'i bo'lgan pichoqchilik Farg'ona vodiysida taraqqiy etib, Chust, Shahrixon, Qo'qon kabi markazlari vujudga keldi². Farg'ona vodiysidagi ko'hna hunarlar qatorida pichoqchilik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadim zamonlardan beri pichoqchilik ba'zi joylarda bu kasb san'at darajasiga ko'tarilib, o'ziga xos maktablari shakllana boshlangan. Vodiya Qo'qon, Chust, Shahrixon, Qorasuv maktablari mashhur bo'lgan. Pichoqlar xomashyosi, ko'rinishi, tayyorlash uslublari bilan bir-biridan farq qiladi. Pichoqlarning asosiy qismi "Damashqi", "Isfahoniy", "Farangiy", "O'rusiy", "Turkona" singari po'lat xom ashyolaridan tayyorlanib, shakli va tig'iga ko'ra ajralib turgan. Ya'ni, yasali shakliga ko'ra, bir tomoni tig'li "Yakqadam", ikki tomoni tig' bo'lgan "Dudama", buklamali "Qo'shpichoq", o'roq kabi qayrilib tig'i ichki tomonda bo'lgan "O'roqi" turlariga, ishlatilishiga ko'ra "Ro'zg'ori", "Oshpichoq", "Chopqipichoq", "Sallohi" – qassoblar pichog'i, "Mardona" (erkaklar beliga osib yuradigan, qilichdan kichikroq yasalgan), tirnoq oladigan "Do'kot", qamish qalamlarni uchini chiqaradigan "Qalamtarosh", qovun so'yadigan "Harbuzi", suyak tozalashga chiqarilgan "Chol pichoq" singari turlarga bo'lingan bo'lib, har bir pichoq o'zining vazifasi va qulaylik jihatlari bilan e'tibor qozongan³. Pichoq qassobchilikda eng ko'p foydalaniladigan asbob-uskunalar qatoriga kiradi. So'yilmoqchi bo'lingan sigir yoki qo'yni bo'g'izlash uchun qassoblar alohida *bo'g'izlash pichog'i*, go'shtni mayda bo'laklarga bo'lish uchun *chopqi pichoq* yoki *bolta*, qo'yning terisini silishda ishlatiladigan *teri pichoq*dan foydalaniladi. Tilshunoslikda termin tushunchasi hozirgacha turlicha talqin qilmoqda. Ba'zi tilshunoslar terminga ilm va fan-texnikaga oid so'z va iboralarnigina emas, balki barcha uy-ro'zg'or asboblari nomlari, ishlab

² Nabiyev P. Farg'ona vodiysi tojiklari an'anaviy hunarmandchiligining etnologik tahlili (kashtachilik, kiyim-kechak tayyorlash, do'ppido'zlik va pichoqchilik misolida). // Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy-uslubiy jurnali №6.

³ Носирова З. Фарғона водийси бадийи ҳунармандчилиги // Мозийдан садо. 6-сон. – Б. 13.

chiqarishda qo'llaniladigan vositalari nomlari, shuningdek, o'tmishdagi ibtidoiy qurollarning barcha nomlarini, ya'ni kasb-hunarga oid so'zlarni ham kiritmoqdalar. Ma'lumki, termin so'z hamda ibora singari tilning lug'aviy birligi sanaladi. Termin deb atalgan maxsus lug'aviy birlikni oddiy ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega lug'aviy birlik hisoblangan so'zga qarama-qarshi qo'yish orqali uning o'ziga xos belgi-xususiyatlari o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-jild. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.
2. Менглиева Сунбула. Increasing the professional competence of cadets through the method of projects. Общество и инновации 3.10/S (2022): 296300.
3. Mengliyeva S. Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in english. Open Access Repository 8.2 (2022): 139-141.
4. Shirinova N., Shirinova N. Lisoniy parallelizm hodisasiga doir // orienss. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10.2023).
5. Атаева Рануша Рашидовна. Структурное своеобразие русских поливершинных словообразовательных гнезд асимметричного типа. Вестник Челябинского государственного университета. 6 (428) (2019): 23-31.
6. Носирова З. Фарғона водийси бадий хунармандчилиги // Мозийдан садо. 6-сон. – Б. 13.
7. Nabiyev P. Farg'ona vodiysi tojiklari an'anaviy hunarmandchiligining etnologik tahlili (kashtachilik, kiyim-kechak tayyorlash, do'ppido'zlik va pichoqchilik misolida). // Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy-uslubiy jurnali №6.

